

SISTEMA DE GESTÃO DE VENDAS E ESTOQUE: PARA LOJAS DE VAREJO

[Administração, Ciências Da Computação, Volume 28 - Edição 128/NOV 2023 / 09/11/2023](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10095297

Ítalo Azevedo Sousa¹

Pablo Augusto da Paz Elleres²

RESUMO

Este artigo demonstra as funcionalidades de um sistema, que são voltadas para mercados de pequeno porte no setor de varejo, onde se vê a possibilidade de aumentar a organização e o controle de itens armazenados num banco de dados. Para esta pesquisa utilizou-se inicialmente a pesquisa bibliográfica onde reuniu-se importantes conhecimentos na área de tecnologia para obter-se entendimento sobre o funcionamento de um sistema de gestão de vendas e estoque, utilizando-se de tecnologias bastante populares no ramo como a linguagem de programação Java e o banco de dados MySQL, por fim, realizou-se uma pesquisa quantitativa, na qual os resultados satisfatórios relacionados ao ponto de vista de funcionamento do sistema. O objetivo da pesquisa é desenvolver um sistema de gestão de vendas e estoque: para lojas de varejo, com vistas a mostrar o potencial que a digitalização de certos processos possui nos mercados, lembrando que sua aplicação é mais voltada para mercados varejistas, ou seja, aqueles que vendem de

tudo, porém de pequeno porte, onde no futuro um novo módulo poderá ser anexado para se tornar um sistema ERP de fato. E como resultados da pesquisa obteve-se um percentual satisfatório, cerca de 100% dos entrevistados definiram o desempenho e o *design* como positivo, 83% para confiabilidade e 67% para usabilidade. Na medida em que os entrevistados fornecem uma opinião compatível no qual o sistema foi pensado, o sistema agradou a todos, pois foi explicado para as mesmas a sua finalidade e que isso serve de demonstração do grande potencial que com organização e ferramentas corretas consegue-se criar um sistema que atenda todos os públicos desde pequeno até grande porte de loja do ramo do varejo.

Palavras-chave: Gestão. Vendas. Estoque. Varejo.

1. INTRODUÇÃO

O funcionamento de um sistema de controle de vendas e estoque é explicado neste artigo por meio de demonstração de um sistema desenvolvido, possuindo como itens essenciais como login de usuário, tela principal, cadastro de produtos e funcionários, calcular produtos para vendas e gerador de relatórios.

Um dos principais desafios do setor varejista é ter o controle dos seus estoques e vendas manualmente, aqueles comércios que ainda se encontram reféns de papel e canetas possuem maior dificuldade de fazer os cálculos e estimar quantos produtos venderam ou quantos venderam do mesmo tipo de produto e etc.

O artigo em questão proporciona um aprendizado sobre como estabelecer um vínculo digital no pequeno negócio do cidadão, a fim de melhorar a capacidade logística e informacional do estabelecimento, convertendo-se assim em longo prazo lucros importantes para a empresa.

Este sistema foi feito pensando no uso bastante simplificado e de fácil aprendizado por pessoas que não estão acostumadas com informática,

ou mexer em computadores, possuindo botões com identificação e gerando um relatório que pode ser impresso e transferido manualmente para as pessoas que preferirem. Uma grande perda de clientes e conseqüentemente vendas, existe pelo fato de falta de controle dos estoques dos varejistas (Christopher, 2012 apud Moro, 2018).

Portanto, o artigo tem como objetivo desenvolver um sistema de gestão de vendas e estoque voltado para lojas de varejo da cidade de Manaus.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

Para obtenção de melhores resultados, empresas de todos os segmentos se atentam e dão grande importância para a gestão e o controle de estoque, além da adequação ao processo de globalização, implementando novas tecnologias (Martelli Dandaro, 2015 apud Sinchetti, 2021). Entende-se que é de muita importância atentar para criar a necessidade de comércios que queiram obtenção de maior lucro em longo prazo, obter um sistema de controle de estoque.

Logo definir o momento ideal para compra de mais mercadorias, a quantidade ideal, a busca por melhores preços, atendimento dos níveis de segurança e qualidade no atendimento ao cliente, são elementos fundamentais para redução de custos, aumento da lucratividade e satisfação para os consumidores finais (Vieira, 2009 apud Sinchetti, 2021).

Como o autor citou anteriormente, para obter maiores lucros e ter a fidelidade do cliente é necessário trabalhar com o tempo, a quarta dimensão presente no setor comercial informacional, é sabido então que um sistema de gestão de estoque e vendas pode ser bastante útil para ajudar os *stakeholders* a obterem as melhores decisões de compra, vendas, baixa de produtos e etc.

Como diz (Souza *etAL.*, 2016 apud Sinchetti, 2021) gestão de Estoque é essencial dentro de qualquer organização e está ligada à demanda dos bens e serviços. As vendas dos produtos diferem em determinadas

quantidades e épocas do ano, ou seja, são os produtos sazonais relacionados às quatro estações do ano ou as datas comemorativas presentes no calendário anual. Assim, para atender toda a demanda de mercado, é preciso haver planejamento e controle de estoque.

2.1. GESTÃO DE VENDAS

Venda é um conjunto de informações que precisam ser confiáveis, pois à medida que se trabalha com a comunicação de empresa-cliente, necessita-se de um aspecto de transparência, como por exemplo, mostrar na tela de um caixa ou de um site, o valor e quantidade de itens que o cliente está comprando. Além de gerar um comprovante de pagamento importante para caso algo de errado venha a acontecer, o cliente possui respaldo em um relatório compacto para comprovar o que foi executado pelo sistema naquele momento.

2.2. CONTROLE DE ESTOQUE

Estoque é todo e qualquer produto armazenado que será utilizado com alguma finalidade dentro da organização, podendo ser o produto acabado, produto semiacabado, matéria prima, produto que já passou por algum processo de fabricação, material de expediente, entre outros, criado para que atenda às necessidades da empresa, como uma reserva ou por não poder prever demandas futuras (Crozeta, 2021).

O uso de software pode ser eficaz no processamento de dados e na gestão de estoque e de finanças. Com interface simples e intuitiva, que não requer grandes conhecimentos em informática, é capaz de ser uma poderosa ferramenta de otimização de processos utilizados em empresas, gerando redução de custos, fornecendo ao seu usuário um método rápido e fácil de controle e gestão.

É através dele que as informações chegam no tempo certo e da forma certa, melhorando a eficácia dos sistemas logísticos. Assim, o uso do *software* agrega valor ao sistema, uma vez que aumenta a disponibilidade

de informação, com acesso de forma rápida e clara, facilitando a gestão de estoque de forma integrada à gestão financeira (Silva, 2019).

2.3. SISTEMAS BASEADOS EM JAVA

Bastante popular entre os entusiastas e profissionais da programação, foi observado sua praticidade na utilização, bastante suporte e literatura na internet para utilizar suas funções e métodos adicionados na biblioteca, consiste em uma linguagem criada em 1995 derivada principalmente da linguagem C, criada pela *SunMicrosystem*, sendo uma plataforma de desenvolvimento de alto nível e orientada a objetos possuindo o JVM (*JavaVirtual Machine*), que em português é a máquina virtual do *Java* e, na prática permite que qualquer programa desenvolvido em *Java* possa ser executado em qualquer plataforma. A JVM está disponível para a maioria dos sistemas operacionais do mercado, sendo assim conseguimos rodar a mesma aplicação em sistemas como *MAC OS*, *Windows*, distribuições *Linux*, *Solaris* entre outros (Bessa, 2023).

3. MATERIAIS E MÉTODOS

Com base no objetivo deste artigo, inicialmente fora realizada uma **pesquisa bibliográfica e documental**, somada as observações e experiências vivenciadas no uso das TIDICS em tempos de pandemia no país, especificamente, em ações desenvolvidas no CETAM.

Também fora realizada uma **entrevista**, aplicada via questionário (google forms), na qual buscou-se, aferir junto a 25 possíveis usuários do sistema proposto destacando perguntas relacionadas a usabilidade, desempenho e signos. Também fora questionado aos entrevistados sobre a qualidade do sistema, o que demonstrou com base nas respostas que a maioria dos entrevistados acharam o sistema ótimo ou bom, através da pesquisa quantitativa realizada.

Quanto aos **procedimentos técnicos**, utilizou-se os recursos de busca como: o Google Acadêmico e a biblioteca virtual SciELO, os quais

permitiram realizar uma pesquisa bibliográfica e documental, com base em: livros e artigos de periódicos (eletrônicos), que como destaca PRODANOV (2013, p. 36), tais procedimentos são aqueles a serem seguidos pelo pesquisador dentro de determinada área de conhecimento. O (s) método (s) escolhido (s) determinará (ão) os procedimentos a serem utilizados, tanto na coleta de dados e informações quanto na análise.

Sobre as tecnologias utilizadas, optou-se por diversas ferramentas populares no mundo da informática, como Caso de Uso presente na UML 2.0, IDE(*IntegratedDevelopmentEnviroment*) *NetBeans8.2*, *Java8*, *MySQL*, e o *plugin* gerador de relatórios *JasperReport*, iniciamos com um levantamento de requisitos captando o máximo de informações possíveis de um cenário onde engloba a maioria de lojas/mercados de vendas de produtos diversos:

3.1. UML

Para criação do Diagrama de Caso de Uso utilizamos o *AstahCommunity* criado pela empresa Japonesa *ChangeVision*. Conforme afigura 1 a seguir:

Figura 1 – Diagrama de Caso de Uso do Sistema de gestão de vendas e estoque

Fonte: autores, 2023

No diagrama da figura 1 mostra a relação entre atores com atores e atores com caso de uso, primeiramente o gerente herda todas as ações do funcionário, o funcionário é capaz de realizar uma venda (UC002) com a obrigatoriedade de executar os casos de uso UC003 e UC004 e a possibilidade de gerar um relatório (UC005) e caso este relatório seja gerado existe a possibilidade de ser salvo ou impresso (UC006 e UC007). O funcionário ainda mantém o produto, cliente e funcionário que significa um CRUD. Além da nota sob o UC001 onde para ser feito algo é necessário primeiro acessar o sistema com usuário e senha.

3.2. FERRAMENTAS UTILIZADAS

A seguir destacam-se algumas ferramentas utilizadas para a projeção, desenvolvimento e aplicação do sistema. É sabido que são ferramentas do tipo *freeware*, ou seja, possuem licenças gratuitas protegidas com direitos autorais.

3.2.1. NETBEANS 8.2

Optou-se por utilizar uma popular IDE chamada *NetBeans* na versão 8.2, usamos a linguagem *Java* como linguagem principal, o *NetBeans* é um ambiente de desenvolvimento gratuito desenvolvido pela *Oracle*. A sua manipulação com os pacotes e classes são de fácil acesso, localizado na barra lateral esquerda do ambiente, possibilitando a criação das mais variadas classes, sendo elas: os pacotes de conexão, *controller*, DAO, *Model*, *view*, Imagens, relatórios e taberna. Com cada uma delas tendo uma função estrutural importante no desenvolvimento estrutural do programa, optando-se por utilizar o padrão MVC (*Model, View, Controller*).

Sendo o pacote *connection* o responsável pela conexão com o banco de dados, utilizando o JDBC (*Java Database Connection*). O pacote '*controller*' existe para abrigar as classes de controle de acesso de informações entre as classes, utilizando a teoria do encapsulamento presente no conceito de POO (Programação Orientada a Objetos).

O pacote DAO (*Data Access Object*) onde possui os métodos de acesso que de fato alimentam as tabelas no banco de dados por meio do bloco *try-catch*. E o *Model* como o nome sugere, é um modelo das tabelas criadas no banco de dados, onde possui as propriedades idênticas as classes na linguagem Java, com valores predefinidos para limite de inserção de caracteres.

Por outro lado, o *View*, é o pacote responsável por organizar as classes '*view*' onde basicamente ficam a tela do programa, que neste caso optamos por usar a biblioteca nativa do Java 8 que contém telas, o *JFrame*. Ainda há o pacote *imagens* guardam as imagens usadas para ilustrar botões, e forma de telas do sistema com *JFrame*. Por fim, o de relatórios é o pacote que guarda métodos e funções da biblioteca geradora de relatórios chamada *JasperReport* adicionada no *NetBeans 8.2*.

3.2.2. JAVA 8

A linguagem de programação Java foi escolhida por ser bastante flexível em termos de portabilidade, é possível rodar o *software* em qualquer

plataforma que tenha a JRE(*Java Runtime Environment*) instalada, no programa foram utilizadas algumas *features* que quando bem aplicadas mantém o

código-fonte limpo e acima de tudo fácil de dar manutenção, seguindo assim boas práticas de programação. Alguns conceitos importantes presentes na POO: a) Classe é a virtualização de objetos do mundo real, dentro dela declaramos atributos e métodos. b) Objeto é a materialização da classe, ou seja, tudo aquilo que foi definido na classe como atributos e métodos poderão ser invocados em outras classes por meio de herança.

3.2.2.1. MÉTODOS

Método é a ação do objeto, é o que foi definida no levantamento de requisitos com o cliente para como e o que será feito com tal dado quando inserido.

Existe uma classe DAO do sistema, responsável por guardar métodos referentes à pesquisa de clientes por meio da tela do sistema para o banco de dados, contendo um método 'pesqClienteCpf' executando uma função *try-catch* para obter uma sessão de conexão e atribuir as informações inseridas pelo usuário de acordo com o dado inserido, neste caso o sistema irá buscar o cliente pelo CPF e mostrar os seguintes dados: o número de identificação do objeto cliente, o nome, CPF e data de nascimento no documento de relatório.

3.2.2.2. HERANÇA

A herança é uma forma de fazer com que uma classe tenha acesso aos seus atributos e métodos de outra classe, para assim manter um código-fonte organizado e manter um bom desempenho do sistema. Já o Polimorfismo é uma forma de aproveitar códigos-fonte já criados anteriormente para economizar tempo de trabalho e desempenho para o sistema quando executado, 'poli' vem de muitos, 'morfismo' vem de

formas, logo polimorfismo significa fazer de varias formas, dentre os tipos de polimorfismo existentes estão: sobrecarga e sobre-escrita.

Como exemplo temos os atributos da classe Venda no nosso sistema que estão em modo *private* que mantém estes mesmos impossibilitados de serem acessados por outras classes, presentes em outros pacotes, porém com o método *get-set* podemos acessar os atributos dessa classe em outra normalmente.

3.2.3. MySQL Server

Para salvar todos os megabytes de dados, foi necessário escolher um gerenciador de banco de dados, e para isso optamos pela linguagem SQL, então o servidor usado foi o *MySQL Server* da *Oracle Corporation* bastante popular e adaptável. Foi instalado o *MySQL Server* no computador e utilizou-se a *Workbench*, uma ferramenta que acompanha o programa para que fosse criado o banco de dados e suas respectivas tabelas.

Ele se parece muito uma IDE como o *NetBeans*, digitamos os comandos em SQL na tela em branco e executamos em seguida, na linha 1 por exemplo, ele irá me mostrar quais bancos de dados existem atualmente neste servidor, que é local, ou seja, no próprio computador.

Porém, para os mais puristas, é possível gerenciar os bancos e tabelas por meio do *CMD* (Prompt de comando) do Windows neste caso, sendo uma forma mais antiga de uso.

3.2.4. JASPERREPORT

Trata-se uma biblioteca contendo métodos e funções para que fosse criado um gerador de relatórios no sistema, existe um botão no menu de relatórios que quando clicado é invocado um método que executa uma tela com informações de venda, com possibilidade para ser salvo em alguns formatos de arquivo ou diretamente impresso.

3.3. PROTÓTIPO

Refere-se aos módulos do sistema que foram desenvolvidos, conforme destaque na figura 12, na tela principal há botões ilustrados, cada um com uma função específica, incluindo assim o CRUD (Cadastrar, Alterar, Excluir, Listar), botão para gestão das vendas e logo o estoque dos produtos, o botão de venda para realizar vendas e desligar para finalizar a sessão.

Figura 12 – Exemplo de Tela Principal do sistema.

Fonte: autores, 2023.

Ainda no protótipo proposto, há a Tela de venda (figura 13) compreende-se uma importante parte do sistema de vendas, onde existe uma barra de pesquisa que busca o item cadastrado e ao clicar nele suas propriedades serão levantadas e com possibilidade de adicionar o produto escolhido a cesta.

Também é possível fazer uma busca por cliente para sair o seu nome do cliente no relatório de vendas, como pode-se ver na imagem seguinte, a qual irá demonstrar a tela de venda de produtos proposta para o sistema em questão:

Figura 13 – Exemplo de Tela de Vendas do sistema.

ID	Nome	Preço	Peso	Quantidade
1	Leite Italic	14.99	400g	49

ID	Produto	Preço	Quantidade	Peso	Sub-total
1	Leite Italic	14.99	1	400g	14.99

Quantidade: Adicionar à cesta

Total R\$: Pagamento

Procurar produto *Nome*:

Código do produto:

Nome do produto:

Peso do produto:

Valor unitário:

Quantidade em estoque:

Procurar cliente CPF:

Data:

Fonte: autores, 2023.

Como fora visto, as telas são simples e bem práticas em relação as informações do cliente, produto e valor relacionado a compra realizada pelo cliente.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Após a implementação do protótipo partiu-se para a pesquisa quantitativa, na qual fora possível aferir junto a 25usuários do sistema de Gestão de Vendas e Controle de estoque as respectivas opiniões em relação a desempenho, usabilidade, confiabilidade e ao design do sistema.

Com base no questionário elaborado via Google Forms, os participantes puderam responder 10 perguntas dentre as quais busca-se a opinião

acerca dos itens anteriormente mencionados, vide figura 14.

Figura 14 – Gráfico de Usabilidade, Desempenho, Design e Confiabilidade do sistema.

Fonte: autores, 2023

Para eventuais demonstrações a um público comum da sociedade, optou-se por realizar testes com vinte e cinco pessoas a fim de obter as opiniões a respeito de quatro premissas que foram julgadas como importantes para um sistema desse tipo:

O desempenho foi observado que as pessoas consideraram o sistema geralmente rápido e com bom tempo de resposta (sem travamentos ou demora na obtenção de respostas do sistema). Vale lembrar que o sistema foi desenvolvido numa linguagem que necessita de uma máquina virtual para ser executado, aumentando ligeiramente a latência do sistema, e os testes foram executados num computador *AMD* com 8 núcleos e 8GB de memória *RAM*, considerado um computador médio porte.

A usabilidade descrita pelos usuários foi de vinte e três pessoas que acharam o sistema fácil de usar dando, portanto, um parecer favorável à questão de cores, navegabilidade, fonte etc.

Em relação à confiabilidade, a maioria dos usuários relatou que considerariam confiar neste sistema caso possuíssem um mercado com necessidade de gerenciar seus produtos. E sobre o design, os usuários

aprovaram dizendo que o sistema estava bem ilustrado e com botões não somente com um tamanho grande e de fácil visualização, mas principalmente com o signo de fácil compreensão.

Para encerrar a participação dos nossos colaboradores, decidiu-se perguntar a opinião geral do sistema para cada um deles e esse foi o resultado:

Figura 15 – Gráfico referente à opinião dos possíveis perfis de usuários.

Fonte: autores, 2023.

Conforme destaca o gráfico demonstrado na figura 15, nota-se que 83% dos entrevistados destacam que o sistema é ótimo, 17% mencionam ser bom e não houve índice de percentual indicando tratar-se de um sistema ruim. Portanto, os usuários demonstram ter gostado do sistema validando a ideia proposta neste artigo.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Foi desenvolvido um sistema pensando nos pequenos negócios de vendas e estoques de produtos em geral, utilizando de métodos obtidos durante toda uma graduação de sistemas de informação, colocou-se em prática desde o levantamento de requisitos, criação do texto de informação de ações do sistema, criado o banco de dados, o sistema

completo usando *IDE* com boas práticas de programação, telas do sistema, além do artigo para literatura de demonstração do sistema.

O único, porém, nesta pesquisa foi encontrar comerciantes que tivessem algum tempo para fazer uma implementação mais profunda do sistema, onde teríamos mais resultados que serviriam para melhorar o sistema, em contrapartida a pesquisa foi importante para se obter críticas construtivas de algumas pessoas, e com isso aprimorar o sistema.

Os resultados considerados bons tendo em vista que é um sistema em sua versão embrionária, no entanto com grande potencial de crescimento por meio de desenvolvimento de novos módulos como, por exemplo, a comunicação com servidores da Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ).

REFERÊNCIAS

BESSA, André. **Java: o que é, linguagem e um Guia para iniciar na tecnologia**. Allura. Disponível em: <<https://www.alura.com.br/artigos/java>>. Acesso em: 23 de agosto de 2023.

CROZETA, Marcos. APLICAÇÃO DE FERRAMENTAS DE GESTÃO DE ESTOQUE EM VAREJO PARA TOMADAS DE DECISÃO DE **RESSUPRIMENTO**. Universidade Federal do Paraná, 2021. Disponível em: <<https://repositorio.cesuca.edu.br/jspui/bitstream/123456789/3489/1/66%20%282%29.pdf>>. Acesso em: 11/09/2023.

MORO, Kethling. **Sistema para Gestão de Estoques em uma Loja de Varejo**. Paraná: Universidade Tecnológica Federal do Paraná, 2018. Disponível em: <<https://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/bitstream/1/12743/1/gestaoestoqueslojavarejo.pdf>>. Acesso em: 14 agosto de 2023.

PRODANOV, Cleber Cristiano. **Metodologia do trabalho científico** [recurso eletrônico]: métodos e técnicas da pesquisa e do trabalho

acadêmico / Cleber Cristiano Prodanov, Ernani Cesar de Freitas. – 2. ed. –
Novo Hamburgo: Feevale, 2013. Disponível em:
<[https://drive.google.com/file/d/1lp5R-
RyTrt6X8UPoq2jJ8gO3UEfM_JJd/view](https://drive.google.com/file/d/1lp5R-RyTrt6X8UPoq2jJ8gO3UEfM_JJd/view)>. Acesso em: 01 novembro de 2023.

SILVA, Leonardo. BENEFÍCIOS DA UTILIZAÇÃO DO SOFTWARE DE
GESTÃO DE ESTOQUE NO SETOR DE ALIMENTAÇÃO FORA DO LAR.

Faculdade de Tecnologia de São Paulo, 2019. Disponível em:
<<http://www.revista.fatecbt.edu.br/index.php/tl/article/download/591/3833>>
Acesso em: 14/09/2023

SINCHETTI, Andressa. **GESTÃO DE ESTOQUE E A IMPLEMENTAÇÃO DO
SISTEMA E RP.** Faculdade de Tecnologia de São Paulo, 2021. Disponível
em:
<<https://revista.fatectq.edu.br/interfacetecnologica/article/view/1193/708>>.
Acesso em: 23 de agosto de 2023.

¹ Discente do Curso de Bacharelado em Sistemas de Informação da
Fametro. italo.sousa@live.com

² Docente do Curso de Bacharelado em Sistemas de Informação da
Fametro. Email: pablo.ellerses@fametro.edu.br

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma
Revista Científica Eletrônica

Contato

Queremos te
ouvir.

Conselho
Editorial

Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro
Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expandente. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

